

MAKTAB O'QUVCHILARINING BILIMINI BAHOLASHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Yuldasheva Mohinur Yangiboy qizi

Ajiniyaz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti Magistratura bo'limi, Pedagogika
yo'nalishi 2-kurs magistranti"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19532656>

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uning sifatini oshirish va xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash hamda ularning bilim va salohiyatini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratib kelmoqda[1]. Xususan, Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "Yangi O'zbekistonni barpo etishda bilimli, zamonaviy fikrlaydigan va yuksak ma'naviyatli yoshlar hal qiluvchi kuch hisoblanadi". Bu ta'lim tizimida o'quvchilar bilimini to'g'ri baholash va ularning rivojlanishini samarali tashkil etish masalasining dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. Chunki o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini aniq baholash orqali ularning intellektual salohiyatini rivojlantirish, mustaqil fikrlashini shakllantirish hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash mumkin.

Ta'lim jarayonida baholash tizimi muhim pedagogik vosita bo'lib, u o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash bilan birga, ularning shaxs sifatida shakllanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, baholash mezonlari asosida tashkil etilgan tizim o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, ularni mas'uliyatli va intizomli bo'lishga undaydi. Shu nuqtai nazardan, maktab o'quvchilarining bilimini baholashning pedagogik ahamiyatini o'rganish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Maktab ta'lim tizimida o'quvchilar bilimini baholash pedagogik jarayonning ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat o'quvchilar bilim darajasini aniqlash, balki ta'lim jarayonini boshqarish, rivojlantirish va takomillashtirish vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik qarashlarga ko'ra, baholash – bu faqat natijani qayd etish emas, balki o'quvchilarning bilish faoliyatini rag'batlantirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi ko'p funksiyali jarayondir.

Avvalo, baholashning pedagogik ahamiyati uning diagnostik funksiyasida namoyon bo'ladi. Diagnostik baholash orqali o'qituvchi o'quvchilarning mavjud bilim darajasini aniqlaydi, ularning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qiladi. Bu esa ta'lim jarayonini individual yondashuv asosida tashkil etish imkonini beradi. Har bir o'quvchining bilim darajasi aniqlangach, unga mos metod va usullarni tanlash mumkin bo'ladi. Bu esa o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Olim Yu.K.Babanskiy o'z tadqiqotlarida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi[2]. Uning fikricha, o'qituvchi har bir o'quvchining bilim darajasini aniqlamasdan turib samarali metod tanlay olmaydi. Demak, diagnostik baholash – bu pedagogik qaror qabul qilishning asosidir. Boshqa tomondan, I.A. Zimnyaya ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ilgari surib, har bir o'quvchining individual rivojlanish trayektoriyasini hisobga olish zarurligini

asoslaydi[3]. Diagnostik baholash aynan shu vazifani bajaradi, ya'ni u o'quvchining rivojlanish darajasini aniqlab beradi va individual ta'lim strategiyasini ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Shu nuqtai nazardan, diagnostik baholashning pedagogik ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- o'quvchilarning bilim darajasini aniq belgilash;
- individual yondashuvni ta'minlash;
- samarali o'qitish metodlarini tanlash;
- ta'lim jarayonini differensial tashkil etish;
- o'quvchilar natijadorligini oshirish.

Demak, diagnostik baholash pedagogik jarayonni individuallashtirishning asosiy vositasi bo'lib, u o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash orqali ta'limni samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv pedagogik nazariyada Babanskiy Yu.K. va Zimnyaya I.A. tomonidan ilmiy asoslab berilgan bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimida ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Baholashning yana bir muhim pedagogik jihati – uning rivojlantiruvchi funksiyasidir. Baholash jarayoni o'quvchilarning tafakkurini faollashtiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi. O'quvchilar baholash natijalari orqali o'z xatolarini anglaydilar va ularni bartaraf etishga harakat qiladilar. Bu esa o'quvchilarning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, baholashning tarbiyaviy ahamiyati pedagogik jarayonda muhim o'rin egallaydi va u o'quvchi shaxsining har tomonlama shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, baholash tizimi o'quvchilarda mas'uliyat va intizomni shakllantirishga xizmat qiladi. O'quvchi o'z faoliyati natijasi baholanishini bilgan holda topshiriqlarga jiddiy yondashadi, o'z vaqtida va sifatli bajarishga intiladi. Bu esa unda o'quv intizomi va mas'uliyat hissining mustahkamlanishiga olib keladi.

Shuningdek, adolatlilik va shaffof baholash tizimi o'quvchilarda halollik va adolat tushunchalarini shakllantiradi. Agar baholash mezonlari aniq va hammaga tushunarli bo'lsa, o'quvchi bahoni o'z mehnatining natijasi sifatida qabul qiladi. Bu esa unda halol mehnat qilish, natijaga erishishda insoflilikni saqlash kabi muhim axloqiy sifatlarni rivojlantiradi. Aksincha, noaniq yoki sub'ektiv baholash o'quvchida norozilik va befarqlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Baholash jarayoni o'quvchilarda o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. O'quvchi o'z natijalarini baholash mezonlari asosida tahlil qilishni o'rganadi, o'z xatolarini anglaydi va ularni tuzatishga harakat qiladi. Bu esa refleksiya jarayonining shakllanishiga xizmat qilib, o'quvchining mustaqil ta'lim olish qobiliyatini oshiradi.

Bundan tashqari, baholash o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi. Baholash mezonlari asosida tashkil etilgan topshiriqlar o'quvchidan faqat tayyor bilimni takrorlashni emas, balki uni tahlil qilish, umumshtirish va yangi vaziyatlarda qo'llashni talab qiladi. Natijada o'quvchi ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Baholashning motivatsion funksiyasi ham alohida e'tiborga loyiqdir. To'g'ri tashkil etilgan baholash tizimi o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ayniqsa, mezon asosida baholash tizimi o'quvchilarga aniq maqsadlar qo'yish imkonini beradi. O'quvchilar qanday natijaga erishishi kerakligini bilgan holda faolroq harakat qiladilar. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Baholashning pedagogik ahamiyatini tahlil qilishda uning nazorat funksiyasini ham alohida ko'rsatib o'tish zarur. Nazorat baholash orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi muntazam ravishda tekshirib boriladi. Bu esa ta'lim jarayonidagi kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi. Natijada ta'lim sifati oshadi.

Shuningdek, baholash o'qituvchi faoliyatini takomillashtirishga ham xizmat qiladi. O'qituvchi baholash natijalariga asoslanib, o'z metodikasini tahlil qiladi va zarur hollarda o'zgartirishlar kiritadi. Bu esa pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy ta'lim tizimida baholash kompetensiyaviy yondashuv asosida amalga oshirilmoqda. Ushbu yondashuv o'quvchilarning bilimlarini amaliyotda qo'llay olish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu borada O'. Tolipov va M. Usmonboyeva ta'lim jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish baholash samaradorligini oshirishini ta'kidlaydilar[4].

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan baholash jarayoni ham yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Elektron baholash tizimlari, onlayn testlar va platformalar orqali o'quvchilarning bilim darajasini tez va aniq aniqlash mumkin. Bu esa baholash jarayonining samaradorligini oshiradi va o'qituvchining ishini yengillashtiradi.

Biroq baholash jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Masalan, noto'g'ri ishlab chiqilgan mezonlar o'quvchilarning bilim darajasini to'g'ri aks ettirmasligi mumkin. Shuningdek, haddan tashqari qattiq yoki murakkab baholash tizimi o'quvchilarda stressni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli baholash tizimini ishlab chiqishda ilmiy yondashuv va pedagogik mahorat muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, maktab o'quvchilarining bilimni baholash pedagogik jihatdan juda muhim jarayon bo'lib, u ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning intellektual rivojlanishini ta'minlash va ularni mustaqil hayotga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Baholash tizimini takomillashtirish orqali ta'lim samaradorligini yanada oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqlari va ma'ruzalari to'plami. – Toshkent, 2021.
2. Бабанский Ю.К. Педагогика. - Москва, 1988.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - Москва, 2010.
4. Tolipov O', Usmonboyeva M.. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2017.